

УДК 378.147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ “GENERAL_PED.UZ” В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

*Муртазаева У.И**Наркулов А.С**Зарпуллаев У*

*преподаватели кафедры «Компьютерные системы»
Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми,
город Самарканд, Республика Узбекистан*

E-mail: murtazayeva1982@yandex.ru

Телефон: +998973983351

***Аннотация:** В статье рассматривается опыт разработки и внедрения мобильного приложения “general_ped.uz” в образовательный процесс высших учебных заведений Узбекистана. Приложение создано с целью формирования и развития учебно-исследовательских компетенций студентов в рамках преподавания дисциплины «Общая педагогика» в условиях кредитно-модульной системы. Анализируется научная и практическая значимость цифрового инструмента, а также его соответствие стратегическим направлениям развития системы образования Узбекистана. Сделан вывод о высокой результативности использования мобильного приложения как инновационного средства в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов.*

***Ключевые слова:** кредитно-модульная система, учебно-исследовательские компетенции, общая педагогика, цифровое образование, мобильное приложение, интерактивные методы, цифровые технологии в образовании, интерактивное обучение, смешанное обучение, самостоятельная учебная деятельность, педагогические технологии, инновации в педагогике.*

Современное образование невозможно представить без внедрения информационных технологий. В условиях цифровизации и перехода высших учебных заведений Узбекистана на кредитно-модульную систему возрастает необходимость использования мобильных приложений, способствующих повышению качества образования и развитию компетенций студентов [1]. В этом контексте разработка и внедрение мобильного приложения

“general_ped.uz” стало важным шагом на пути совершенствования методики преподавания дисциплины “Общая педагогика”. Разработка приложения “general_ped.uz” стала частью диссертационного исследования, направленного на совершенствование методики развития учебно-исследовательских компетенций студентов. Данное приложение создаёт цифровую образовательную среду, которая обеспечивает:

- повышение продуктивности самостоятельной работы студентов;
- интеграцию интерактивных методов обучения с ИИ-технологиями;
- формирование навыков анализа, рефлексии, критического мышления и исследовательской деятельности.

Основная цель приложения “general_ped.uz” — содействие формированию учебно-исследовательских компетенций студентов через создание персонализированной и доступной образовательной платформы. Задачи приложения включают:

- предоставление структурированных теоретических материалов по курсу “Общая педагогика”;
- размещение практических заданий, тестов, кейс-стадий;
- поддержка коммуникации между студентами и преподавателями;
- формирование аналитических и рефлексивных навыков у студентов;
- возможность использования генеративного ИИ для педагогических дискуссий и дебатов.

Разработка приложения опирается на современные педагогические подходы:

- компетентностный подход;
- интерактивное и смешанное обучение;
- P2P (Peer-to-Peer) взаимодействие;
- трансформативные и прагматические дискуссии[2].

Важным элементом методологии является использование средств генеративного ИИ, что позволяет студентам участвовать в имитационных научных дебатах, разрабатывать гипотезы и проектировать решения педагогических задач[3].

“general_ped.uz” мобильное приложение разработана для развития учебно-исследовательских компетенций студентов по дисциплине «Общая педагогика» в высших образовательных учреждениях (Рис.1).

Основной задачей мобильного приложения “general_ped.uz” является обеспечение эффективного самостоятельного обучения студентов и создание новых возможностей для углубления их знаний. Приложение предоставляет студентам доступ к различным интерактивным ресурсам, практическим и

теоретическим материалам по дисциплине “Общая педагогика”, что позволяет организовать самостоятельное обучение на высоком уровне.

Через приложение “general_ped.uz” студенты могут контролировать свои знания, проверять себя с помощью тестов и оценочных инструментов, а также выполнять различные практические задания. Это способствует регулярному развитию их учебно-исследовательских компетенций и расширяет возможности применения знаний на практике [4]. Кроме того, приложение “general_ped.uz” включает функцию контроля самостоятельной работы и заданий студентов на основе искусственного интеллекта, реализующую антиплагиат.

При загрузке студентом своей работы или задания приложение запускает процесс сравнения с базой данных. Функция антиплагиата проверяет уровень оригинальности работы. Если показатель схожести с существующими данными превышает 60%, то работа отклоняется, а студенту предлагается доработать задание. Такой подход обеспечивает высокий уровень контроля над самостоятельной работой студентов, способствует развитию их ответственности и навыков научной добросовестности.

Рис.1. Интерфейс мобильного приложения

(а – основной экран, б – основные и вспомогательные материалы)

Функция антиплагиата, встроенная в мобильное приложение “general_ped.uz”, играет важную роль в повышении учебно-исследовательских компетенций студентов. Прежде всего, эта функция мотивирует студентов к

(4th international scientific and practical conference)

самостоятельной и оригинальной работе, так как они осознают необходимость обеспечивать уникальность содержания каждого загружаемого задания или работы. Это стимулирует их к пересмотру материалов, более глубокому анализу и добавлению новых идей, что, в свою очередь, способствует развитию и укреплению навыков анализа, критического и креативного мышления. Кроме того, проверка на антиплагиат помогает студентам осознать важность соблюдения этики исследований, формируя у них понимание принципов научной честности и справедливости. Это способствует внедрению эффективного и ответственного подхода к научным исследованиям, что является ключевым для их профессионального и академического роста.

В результате студенты подходят к своим работам с большей ответственностью, стремятся углубить свои знания и освоить материал на более высоком уровне. Этот процесс особенно эффективен для развития их учебно-исследовательских компетенций, готовя их к будущей научной деятельности[2].

Пилотное тестирование приложения проводилось в трёх вузах Узбекистана: Кокандском государственном педагогическом институте, Узбекско-финском педагогическом институте и Навоийском государственном университете. В эксперименте приняли участие 315 студентов.

По результатам внедрения приложения были получены следующие результаты:

- повышение уровня самостоятельной учебной активности студентов;
- улучшение качества подготовки по дисциплине “Общая педагогика”;
- рост уровня сформированности учебно-исследовательских компетенций;
- позитивная динамика в тестовых и практических заданиях.

Рис.2. Диаграмма результатов в начале и в конце опытно-экспериментальных работ

(4th international scientific and practical conference)

Разработка приложения “general_ped.uz” соответствует приоритетам стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030”, а также положениям Указа Президента РУз от 5 мая 2025 года №УП -78 о совершенствовании подготовки перспективных кадров. Научная значимость заключается в интеграции ИИ-инструментов в процесс формирования педагогических компетенций. Практическая значимость проявляется в широком применении приложения в учебном процессе и возможности его адаптации под другие дисциплины.

Мобильное приложение “general_ped.uz” является успешным примером внедрения цифровых решений в педагогическую практику. Оно не только обеспечивает студентов необходимыми ресурсами, но и стимулирует развитие у них ключевых исследовательских и аналитических навыков, соответствующих требованиям современного образования. Опыт его использования подтверждает эффективность цифровых инструментов в формировании исследовательской культуры будущих педагогов.

Список литературы

1. Муртазаева У.И. Концептуальные особенности и возможности кредитной системы обучения для совершенствования учебно-исследовательских компетенций студентов ВУЗов// Научный вестник Самаркандского Государственного университета - Самарканд, 2020. - № 4 (114), С.168-171.
2. Муртазаева У.И. Особые формы учебно-исследовательских деятельности как средство развития учебно-исследовательской компетенции студентов // “PEDAGOGS” international research journal. Volume-34, Issue-1, May-2023. pp.163-175.
3. Муртазаева У.И. Современные подходы к преподаванию курса “Общей педагогики” в цифровом обществе // Материалы международной научно-практической конференции “Проблемы применения инновационных и цифровых технологий в системе образования”, Ташкент, 2024. -С. 148-153.
4. Муртазаева У.И. Формирование учебно-исследовательских компетенций студентов в обучении предмета “Общая педагогика” с помощью мобильного приложения // Журнал “Современное образование”, Ташкент. 2024 - №2, -С.41-46